
УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.15411896

Топровер В.И.

Топровер Виктор Игоревич, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Россия, 191181, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48. E-mail: Vstarkov69@mail.ru.

Связь склонности студентов к когнитивным ошибкам с компонентами экзистенциального уровня личностно-смысловой сферы

Аннотация. В статье представлен анализ результатов корреляционного анализа. Выявлены статистически значимые связи между склонностью студентов к когнитивным ошибкам, в частности, выученной беспомощностью и преувеличением опасности, и такими компонентами экзистенциального уровня личностно-смысловой сферы, как благосклонность окружающего мира и убежденность в ценности собственного «Я». Сделан вывод о том, что гипотеза исследования – склонность студентов к когнитивным ошибкам опосредована характеристиками личностно-смысловой сферы на различных уровнях ее структурной организации, в частности, на экзистенциальном уровне, – нашла свое подтверждение.

Ключевые слова: когнитивные ошибки, выученная беспомощность, преувеличение опасности, личностно-смысловая сфера, экзистенциальный уровень, благосклонность мира, ценность «Я».

Toprover V.I.

Toprover Viktor Igorevich, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Russia, 191181, Saint Petersburg, Embankment of Moika River, 48. E-mail: Vstarkov69@mail.ru.

The relationship of students' propensity to cognitive errors with the components of the existential level of the personal and semantic sphere

Abstract. The article presents an analysis of the results of correlation analysis. Statistically significant links have been identified between students' propensity for cognitive errors, in particular, learned helplessness and exaggeration of danger, and such components of the existential level of the personal and semantic sphere as the favor of the outside world and the belief in the value of one's own self. It is concluded that the research hypothesis that students' propensity for cognitive errors is mediated by the characteristics of the personal–semantic sphere at various levels of its structural organization, in particular, at the existential level, has been confirmed.

Key words: cognitive errors, learned helplessness, exaggeration of danger, personal and semantic sphere, existential level, favor of the world, the value of "I".

В современном мире, перенасыщенном информацией, проблема когнитивных ошибок становится все более актуальной, особенно среди студенческой молодежи. Стремительное развитие технологий и повсеместная цифровизация создают уникальные условия, которые, с одной стороны, обогащают знания, а, с другой, дезориентируют молодых людей. Современные студенты сталкиваются с огромным объемом информации, поступающей из различных источников: социальных сетей, блогов, новостных платформ и специализированных сайтов, что создает ситуацию, когда необходимо быстро обрабатывать данные и принимать решения. Однако такой подход может приводить к поверхностному анализу информации и игнорированию критически важных деталей. В условиях постоянного потока данных, на который студенты вынуждены реагировать, риск совершения когнитивных ошибок значительно возрастает. Отсюда неувидителен интерес психологов к феномену когнитивных ошибок.

Однако, несмотря на актуальность и практическую значимость, проблема склонности к когнитивным ошибкам студенческой молодежи в контексте личностно-смысловой сферы на сегодняшний день не получила должной разработки, а на выборке российских студентов не исследовалась вовсе. При этом понимание личностно-смысловых факторов формирования склонности к когнитивным ошибкам представляет собой важную и актуальную задачу для современной психологии. Исследования в этой области могут не только обогатить теоретическую базу, но и позволят разрабатывать практические рекомендации по работе с молодежью, направленные на снижение негативного влияния когнитивных ошибок на учебный процесс, формирование конструктивных стратегий принятия решений у студентов с высоким индексом склонности к когнитивным ошибкам.

Таким образом, проблема данного исследования заключается в разрешении

противоречия между высокой практической значимостью изучения феномена когнитивных ошибок и явным дефицитом исследований, касающихся изучению личностно-смысловых факторов склонности к когнитивным искажениям у студенческой молодежи.

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал, что на сегодняшний день нет единого, общепринятого определения когнитивных ошибок. При этом исследователи, как правило, единодушны в том, что эти ошибки возникают в результате неэффективной или неверной обработки информации, которая, в свою очередь, обусловлена личными убеждениями и когнитивными схемами индивида. Как отмечают А.Т. Beck, А.Ж. Rush, В.Ф. Shaw, Г. Emery, когнитивные конструкции формируют наше восприятие окружающего мира и влияют на то, как мы интерпретируем события и факты. Важно понимать, что когнитивная сфера личности часто искажает объективную реальность, что приводит к систематическим ошибкам в суждениях [9].

Анализ литературных источников по проблеме исследования позволил нам предположить, что когнитивные ошибки (искажения) имеют смысловую природу, в их основе лежат искажения в смысловой сфере личности, прежде всего, на ее глубинных уровнях, связанных с убеждениями, смысловыми установками, жизненными ориентациями, метакогнитивными характеристиками. Следует отметить, что личностно-смысловая сфера представляет собой одну из ключевых составляющих личности, играющую важную роль в формировании идентичности и мотивации. Этот феномен активно изучается как в отечественной, так и в зарубежной психологии, однако до сих пор не существует единого подхода к его пониманию. Разнообразие интерпретаций связано с различиями в восприятии факторов, механизмов формирования и функционирования этой сферы. Мы придерживаемся позиции Д.А. Леонтьева, по

мнению которого смысловая сфера является одной из главных подструктур и представляет собой «кособым образом организованную совокупность смысловых образований (структур) и связей между ними, обеспечивающую смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах. Личность в своей основе представляет собой целостную систему смысловой регуляции жизнедеятельности, реализующую через отдельные смысловые структуры и процессы и их системы логику жизненной необходимости во всех проявлениях человека как субъекта жизнедеятельности» [6, с. 54].

В основе смысловой сферы лежит личностный смысл, который можно определить как набор значений, которые человек придает своему опыту, взаимодействиям и целям. То есть это не просто абстрактные идеи и осознание цели, а глубокое эмоционально-оценочное переживание, связанное с удовлетворением важных для человека потребностей, конкретные ориентиры, которые помогают человеку ориентироваться в жизни, принимать решения и строить отношения с окружающим миром.

Для целей исследования была разработана теоретическая модель исследования личностно-смысловых факторов когнитивных ошибок содержит три уровня: экзистенциальный уровень (уровень ядерных структур личности), уровень отношений человека с миром (смысловые диспозиции, отношения к себе, миру, другим людям) и экспрессивно-инструментальный уровень (смысловая регуляция поведения и деятельности человека).

Данное предположение основано на мультирегуляторной модели личности Д.А. Леонтьева, который выделяет три уровня структурной организации личности:

1) «уровень ядерных механизмов личности, которые образуют несущий психологический скелет или каркас, на который впоследствии нанизывается все остальное;

2) смысловой уровень – отношения личности с миром, взятые с их содержательной стороны, то есть, по сути, то, что обозначается понятием «внутренний мир человека»;

3) экспрессивно-инструментальный уровень – структуры, характеризующие типичные для личности формы или способы внешнего проявления, взаимодействия с миром, ее внешнюю оболочку» [6, с. 159].

В рамках данной статьи проанализируем полученные в ходе корреляционного анализа связи между склонностью студентов к когнитивным ошибкам и компонентами экзистенциального уровня личностно-смысловой сферы, в который включены следующие эмпирические показатели:

1. жизненные ориентации, которые представляют собой «базовые жизненные ориентации человека, задающие направление реализации в жизнедеятельности потенциала субъектности и определяющие меру активности человека в созидании своей жизни» [4, с. 110], и проявляются во всех поступках человека в мире и отношениях к нему, в различных способах решения вопроса о человеческом предназначении, и реализуются в гармоничных или дисгармоничных вариантах развития личности [2];

2. базовые убеждения, которые формируются в детстве и представляют собой «наиболее фундаментальные, ключевые представления человека о себе и мире, являющиеся глобальными, ригидными и чрезмерно обобщенными» [8, с. 57]; это имплицитные, глобальные, устойчивые представления индивида о мире и о себе, оказывающие влияние на мышление, эмоциональные состояния и поведение человека» [10, с. 120];

3. жизненные смыслы, которые базируются на той или иной потребности человека и, проецируясь в плоскость сознания, формируют мировоззрение личности:

– Гедонистические смыслы, которые основываются на стремлении индивида к

получению удовольствия от жизни и разнообразных эмоций.

– Семейные смыслы, в основе которых лежит желание окружить заботой членов семьи, обеспечить счастливую жизнь своим детям, помогать родным и близким.

– Смыслы самореализации, которые основаны на потребности в самосовершенствовании, исполнении своего предназначения, выстраивании и улучшении отношений с внешним миром, реализации своих способностей и возможностей.

– Статусные смыслы, в основе которых лежит потребность получить высокий статус в социуме, продвигаться по карьерной лестнице, добиться высокооплачиваемой должности и признания.

– Экзистенциальные смыслы, которые основываются на потребности в придании своей жизни ценности, получении свободы выбора и испытании искренних любовных чувств.

– Альтруистические смыслы, которые основаны на желании оказывать бескорыстную помощь другим людям и работать на благо общества, жертвуя собственными интересами.

– Коммуникативные смыслы, в основе которых лежит потребность человека общаться с окружающими, участвовать в жизни других людей и чувствовать, что он нужен кому-то.

– Когнитивные смыслы, которые основаны на стремлении к познанию жизни, противоречий своей личности и внешнего мира, а также к поиску смысла и причин всего того, что происходит вокруг [5].

Для исследования этих показателей были использованы следующие методики: Опросник жизненных ориентаций (ОЖО) (Е.Ю. Коржова) [3], Шкала базисных убеждений (WAS) (Р. Янов-Бульман, адаптация О. Кравцовой) [7] и Опросник для определения содержания системы жизненных смыслов (В.Ю. Котляков) [5]. Для выявления склонности студентов к когнитивным ошибкам был использован Опросник когнитивных ошибок (СМКО – ОКО) (А. Фриман, Р. Девульф, адаптация А.Е. Боброва и Е.В. Файзрахмановой) [1]. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

В ходе анализа выявлены многочисленные связи склонности к когнитивным ошибкам и компонентов экзистенциального уровня личностно-смысловой сферы, поэтому для анализа нами отбирались только корреляции со значением по модулю более 0,3. На рис. 1 представлена корреляционная плеяда выявленных связей.

Примечание: пунктирная линия – слабая отрицательная связь.

Рис. 1. Корреляционная плеяда связей между склонностью к когнитивным ошибкам и компонентами экзистенциального уровня личностно-смысловой сферы респондентов

Итак, в ходе корреляционного анализа выявлено 6 сильных отрицательных связей между склонностью студентов к когнитивным ошибкам и компонентами экзистенциального уровня личностно-смысловой сферы.

Так, выученная беспомощность отрицательно коррелирует с благосклонностью окружающего мира и ценностью собственного Я. Данные связи свидетельствуют о том, что неверие в свои силы и возможности, неспособность видеть различные варианты своего влияния на реальность, нежелание принимать на себя ответственность за события своей жизни присущи студентам, склонным воспринимать мир как враждебное место, где преобладают негативные события. Испытывая выученную беспомощность, они часто искаженно воспринимают окружающий мир, что может быть результатом личного опыта, а также влияния массовой культуры, которая часто акцентирует внимание на негативных новостях и событиях. Так, выученная беспомощность может сформироваться в результате повторяющихся неудач и негативного опыта, когда человек сталкивается с ситуациями, в которых он не может изменить исход. Студенты, переживающие трудности в учебе или личной жизни, могут начать воспринимать себя как жертв обстоятельств, что приводит к снижению уверенности в собственных силах. Они начинают считать, что их действия не имеют значения, и это чувство беспомощности может перерасти в депрессию и тревожные расстройства.

Преувеличение опасности и индекс склонности к когнитивным ошибкам от-

рицательно коррелирует с ценностью собственного Я. То есть студенты, склонные к преувеличению опасностей и негативных последствий, в целом, чаще совершают когнитивные ошибки, поскольку часто не способны адекватно оценивать риски и возможности. Это приводит к избеганию новых ситуаций и вызовов, что, в свою очередь, ограничивает их рост и развитие. Они могут считать, что любые попытки изменить свою жизнь будут безуспешными, и это убеждение лишь усугубляет их состояние.

Таким образом, мы приходим к выводу, что наше предположение – склонность студентов к когнитивным ошибкам опосредована характеристиками личностно-смысловой сферы на различных уровнях ее структурной организации, в частности, на экзистенциальном уровне – нашло свое подтверждение.

В заключение отметим, что проблема склонности молодых людей к когнитивным ошибкам в условиях современного информационного общества не теряет своей актуальности и требует особого внимания. Развитие критического мышления, умение анализировать информацию и принимать взвешенные решения – ключевые навыки, которые позволяют людям успешно ориентироваться в мире, полном противоречивых данных и эмоций. Важно помнить, что обучение – это не только усвоение знаний, но и формирование способности к самостоятельному мышлению и анализу, что, в конечном итоге, поможет избежать многих ошибок в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобров А.Е., Файзрахманова Е.В. Опросник когнитивных ошибок как инструмент оценки компонентов патологической тревоги // Доктор.Ру. 2017. № 8 (137). С. 59-65.
2. Коржова Е.Ю. Духовно-нравственные аспекты исследования жизненного пути личности // Вестник РХГА. 2010. № 2. С. 251-262.
3. Коржова Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. 335 с.
4. Коржова Е.Ю. Психология жизненных ориентаций человека. СПб.: Изд-во РХГА, 2006. 384 с.

5. Котляков В.Ю. Методика «Система жизненных смыслов» // СибСкрипт. 2013. № 2 (54). С. 148-153.
6. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 2019. 582 с.
7. Психодиагностика толерантности личности / под ред Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой. М.: Смысл, 2008. 172 с.
8. Beck A., Knapp P. Cognitive therapy: foundations, conceptual models, applications and research // Rev Bras Psiquiatr. 2008. No. 30 (II). pp. 54-64.
9. Beck A.T., Rush J.A., Shaw B.F. Cognitive therapy for depression. New York: Guilford Press, 1979. 425 p.
10. Janoff-Bulman R. Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Application of schema construct // Social Cognition. 1989. Vol. 7. pp. 113-136.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bobrov A.E., Fajzrahmanova E.V. Oprosnik kognitivnyh oshibok kak instrument ocenki komponentov patologicheskoy trevogi // Doktor.Ru. 2017. № 8 (137). S. 59-65.
2. Korzhova E.Ju. Duhovno-nravstvennye aspekty issledovaniya zhiznennogo puti lichnosti // Vestnik RHGA. 2010. № 2. S. 251-262.
3. Korzhova E.Ju. Psihologicheskoe poznanie sud'by cheloveka. SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercen, 2002. 335 s.
4. Korzhova E.Ju. Psihologiya zhiznennyh orientacij cheloveka. SPb.: Izd-vo RHGA, 2006. 384 s.
5. Kotljakov V.Ju. Metodika «Sistema zhiznennyh smyslov» // SibSkript. 2013. № 2 (54). S. 148-153.
6. Leont'ev D.A. Psihologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti. M.: Smysl, 2019. 582 s.
7. Psihodiagnostika tolerantnosti lichnosti / pod red G.U. Soldatovoj, L.A. Shajgerovoj. M.: Smysl, 2008. 172 s.
8. Beck A., Knapp P. Cognitive therapy: foundations, conceptual models, applications and research // Rev Bras Psiquiatr. 2008. No. 30 (II). pp. 54-64.
9. Beck A.T., Rush J.A., Shaw B.F. Cognitive therapy for depression. New York: Guilford Press, 1979. 425 r.
10. Janoff-Bulman R. Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Application of schema construct // Social Cognition. 1989. Vol. 7. pp. 113-136.

Поступила в редакцию: 12.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.